

Alkasite como una opción de rehabilitación en el sector posterior

Alkasite as a rehabilitation option for the posterior sector

David Andrés Barrera Minota¹, Ivonne Carrión Bustamante², Sara Marcalupo Llerena³, Verónica Huacón Cherrez⁴

¹ Odontólogo. Universidad de Guayaquil.
<https://orcid.org/0009-0002-2514-1152>

² Especialista en Estética y Operatoria Dental. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-1751-9859>.

³ Especialista en Endodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-3881-431X>

⁴ Especialista en Implantología Oral y Periodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-2469-7987>

Correspondencia:

ivonne.carrionb@ug.edu.ec

Recibido: 03/08/2024

Aceptado: 08/10/2024

Publicado: 10/10/2024

RESUMEN

A lo largo del tiempo la industria odontológica ha avanzado lo suficiente para la creación de un sin número de materiales, unos mejores que otros con la finalidad de hacerle más fácil el trabajo al odontólogo clínico y así mismo mejores resultados para los pacientes. Es sumamente importante poder innovar materiales y conocer sus características para poder hacer uso de estos y así mismo favorecer a nuestros pacientes bajo nuevos protocolos. Objetivo: Describir el Alkasite como una opción altamente viable en el sector posterior. Método: Se hizo una investigación bibliográfica en las bases PubMed, Scielo, Google Scholar, ScienceDirect, Medigraphyc y Redalyc. Se seleccionaron artículos originales y de revisión producidos desde 2018, incluyendo libros y artículos bases de los artículos escogidos se publicaron en los últimos 10 años. Resultado de discusión: El Alkasite, con respecto a los materiales de uso actual es superior, presenta menor porcentaje de microfiltración frente a ionómeros de vidrio, resinas compuestas y amalgama, así como mayor facilidad de manejo bajo incrementos mayores de 4mm. Conclusión: El Alkasite es una opción muy prometedora para el sector posterior al demostrar una menor rugosidad, microfiltración, menor afección por el denominado Factor "C" así mismo evidencio mayor dureza y resistencia al cizallamiento, en comparación con otros materiales restaurativos estudiados.

Palabras clave: Alkasite, Restauración directas, resistencia

ABSTRACT

Over time the dental industry has advanced enough for the creation of a few materials, some better than others in order to make the work easier for the clinical dentist and better results for patients. It is extremely important to be able to innovate materials and know their characteristics to be able to make use of these and also favor our patients under new protocols. Objective: To describe the Alkasite as a highly viable option in the subsequent sector. Method: A bibliographic research was done in the PubMed, Scielo, Google Scholar, ScienceDirect, Medigraphyc and Redalyc databases. Original and review articles produced since 2018 were selected, including books and base articles of the chosen articles that were published in the last 10 years. Result of discussion: Alkasite, with respect to the materials of current use is superior, I present a lower

percentage of microfiltration compared to glass ionomers, composite resins and amalgam, as well as greater ease of handling under increments greater than 4mm. Conclusion: Alkasite is a very promising option for the subsequent sector by demonstrating less roughness, microfiltration, less affection for the so-called "C" Factor as well as showing greater hardness and shear resistance, compared to other restorative materials studied.

Keywords: Alkasite, Direct restoration, resistance

INTRODUCCIÓN

La odontología ha ido avanzando con el pasar del tiempo de manera continua y la industria que la respalda de la misma manera, ofreciendo materiales dentales innovadores con lo que se busca simplificar el tiempo de trabajo en clínica, aumento de la longevidad, abordaje mínimamente invasivo y una estética elevada.

Para una buena elección de un material restaurador se consideran algunos factores, entre estos encontramos la ubicación de la pieza dental (sector posterior o anterior), debido a la diferencia de cómo está distribuida las fuerzas masticatorias. Por lo general, en el sector posterior encontramos fuerzas de hasta 698 N, mientras que en el sector anterior no superan los 330 N, es por esta razón que la exigencia en las restauraciones posteriores es evidentemente mayor, deben soportar muchas más fuerzas masticatorias que las restauraciones del sector anterior¹.

En el mercado, materiales como resina compuesta y las resinas tipo Bulk fill han ido reemplazando a la amalgama con la finalidad de mejorar la estética y superar las buenas propiedades que esta brindaba.

Actualmente se ha propuesto el uso de un nuevo tipo de material restaurador denominado Alkasite como opción de rehabilitación del sector posterior, brindando propiedades muy interesantes las cuales son: alta resistencia a las fuerzas masticatorias, efecto remineralizante, alta estética, liberación de flúor y manejo de incrementos mayores a 4mm.²

El objetivo de este trabajo es describir el Alkasite como una opción en la rehabilitación del sector posterior, describiendo e identificando sus propiedades, ventajas y desventajas frente a otros materiales como la resina

compuesta en el sector posterior, con la finalidad de introducir este material al uso diario en la práctica de los odontólogos y evitar el fracaso en el sector posterior

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño y tipo de investigación

El marco metodológico del presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, exploratorio, cualitativo, bibliográfico, no experimental y transversal.

- Descriptivo: Porque permite estudiar e interpretar los diferentes componentes pertenecientes al problema, evidenciando los datos obtenidos desde el inicio hasta su culminación.
- Cualitativo: Ya que el actual trabajo de investigación se fortaleció un análisis entre los datos recopilados y las variantes observadas obtenidas de las revistas científicas, artículos y revisiones bibliográficas.
- Exploratorio: Ya que se fundamentó el marco teórico en una revisión bibliográfica extensa acerca de las características favorables.
- Bibliográfico: Debido a que la recopilación de información relevante fue seleccionada de revistas de interés, artículos científicos y publicaciones actualizadas de estudios comparativos e in vitro obtenidos de buscadores como Google Académico, PubMed, SciELO, Redalyc, ScienceDirect, Medigraphyc y Semantic Scholar.
- No experimental: Puesto que no existen variables a manipular la investigación, solo se describirán hechos dados en las revisiones bibliográficas previamente analizadas.
- Transversal: Porque se lo realizo dentro del tiempo determinado en el periodo del año 2022-2023

Métodos, técnicas e instrumentos

Los métodos científicos empleados son:

- Analítico-Sintético ya que se analiza las alternativas de restauración directa en el sector posterior y la de mayor eficacia.
- Revisión Bibliográfica ya que se ha levantado información primaria y secundaria de diferentes fuentes y páginas buscadores como pubmed, google scholars, scielo, dialnet para levantamiento de información.

Técnica: La técnica empleada en el presente trabajo es la revisión bibliográfica debido a que implicó la utilización de información científica, obtenida de fuentes primarias, secundarias, como conceptos básicos utilizados en la odontología, cuya información se encuentra publicada vía web en revistas internacionales

Instrumentos de recolección de los datos: Fichas nemotécnicas que constan con los datos como nombre del autor, fecha de publicación, la cita, la página de consulta

Procedimiento de la investigación

Se hizo una investigación sobre un material de rehabilitación de manera amplia sobre sus características y propiedades en comparación a materiales actuales de rehabilitación en el sector posterior.

Los criterios de inclusión:

Para cumplir con los objetivos de la investigación, los artículos identificados fueron filtrados utilizando los siguientes criterios:

- Estudios que involucren el material "Alkasite"
- Tanto el resumen, como el artículo completo se encuentren disponible
- Artículos científicos en idioma inglés, francés, portugués y español

- Artículos científicos de buscadores y metabuscadores como PubMed, google académico, Springer Link, Scielo, Science Direct, entre otros
- Artículos de revista científicas, académicos y libros de ediciones entre el año 2018 al 2022, sin embargo, se consideró a una cantidad del 20% con mayor rango de tiempo debido a su relevancia de contenido.

Los criterios de exclusión:

Para los estudios que cumplieron con los criterios de exclusión, el resumen se acotejó utilizando los siguientes criterios:

- Estudios que involucran artículos de más de 15 años
- Estudios que no involucran biomateriales
- Estudios que no involucran buscadores y metabuscadores indexados

Fase 1:

Planteamiento del tema de investigación Alkasite como una opción de rehabilitación en el sector posterior estableciendo como objetivo de la investigación la comparación de las características de los materiales restauradores que se usan de abordaje directo versus las características de otros materiales

Fase 2:

Revisión bibliográfica de fuentes primarias y secundarias estableciendo los efectos teóricos científicos acerca de la microfiltración marginal entre el Alkasite y los demás materiales restauradores del sector posterior

Fase 3:

Levantamiento de información a través de la ficha nemotécnica permitiendo establecer los contenidos básicos del marco teórico a través de fuentes primarias y secundarias y poder utilizarlo

posteriormente en la validación de los resultados de otras investigaciones

Fase 4:

Establecimiento de conclusiones y recomendaciones acerca del uso de Alkasite como un biomaterial innovador y con buenas características para el sector posterior bajo un abordaje directo.

REVISIÓN DE LITERATURA

ANTECEDENTES

En odontología hay una cantidad extensa de materiales novedosos para la rehabilitación dental los cuales existen para múltiples propósitos con la finalidad de favorecer al operador y al paciente.³

Llevaron a cabo una investigación donde indicaba que aproximadamente el 60% de los 170 millones de restauraciones de amalgama dental y compuesto de resina colocadas anualmente en los Estados Unidos se reemplazan debido a restauraciones fallidas. Sobre todo, en el sector posterior donde se evidencia mayor problema de adaptación y longevidad.⁴

Indicaron en su investigación debido a este tipo de problemática que mantienen la mayoría de los material de rehabilitación directa se introdujo el Alkasite, un biomaterial restaurador híbrido que se crea de un subgrupo de nuevos materiales de relleno con la capacidad de liberar iones neutralizantes de ácido, mantener una estética que asemeja a un diente real, tener una alta resistencia a la flexión y un manejo protocolario polifuncional bajo diferentes tendencias de terapia restauradora haciéndolo ver como una opción prometedora en el sector posterior.⁵

En investigaciones previas evaluaron la dureza de cuatro materiales restauradores: Resina compuesta nano híbrida, Cention - N, Amalgama de plata y GIC tipo II; se midió la microdureza utilizando el ensayo de Vickers, concluyendo que Cention N (alkasite) demostró el mayor valor de microdureza siendo seguido de amalgama de

plata, resina compuesta nano híbrida y al final el cemento de ionómero de vidrio tipo II.⁶

En una investigación se compararon y examinaron la resistencia a la flexión, resistencia adhesiva al cizallamiento y la capacidad de liberación de flúor entre tres materiales restauradores: cemento de ionómero de vidrio (GIC), Fuji IX GIC® y un nuevo material de obturación de Alkasite, Cention N dando como resultado que el Alkasite como un material de obturación para el reemplazo completo y permanente de la estructura dental de los dientes posteriores y es una buena alternativa gracias a sus propiedades mecánicas superiores⁷.

Cention N, un material restaurador de Alkasite demostró resultados prometedores con la menor cantidad de micro fuga frente a las resinas compuestas y los cementos de ionómero de vidrio en un estudio donde se usaron tintes de penetración en cavidades de clase I, dejando en evidencia que este nuevo material les hace frente a los problemas habituales del sector posterior.⁸

Se han implementado diferentes técnicas de rehabilitación a lo largo de la historia con la finalidad de adquirir sinergia en la efectividad de rehabilitación en el sector posterior sobre todo para aliviar el estrés de contracción usando más de un material dental. En investigaciones previas, se evaluó el comportamiento mecánico de restauraciones posterior de clase I de dos materiales bajo unión adhesiva y con técnica sandwich: Resina compuesta Bulk-fill y Alkasite bajo un estudio 3D FEA donde dio como resultado un comportamiento prometedor a favor del Alkasite con una magnitud de tensión reducida cuando se usaron sobre diferentes materiales base e incluso como un solo material de relleno en el sector posterior con cavidades clase I.⁹

Las caries recurrentes en el sector posterior son una preocupación que se ha tratado de resolver a lo largo del tiempo, por esa razón los doctores realizaron un comparación entre tres materiales con propiedades de liberación de flúor y calcio las cuales eran: Vitremer, Resina Compuesta Z100 y el Alkasite: Cention N, donde

se colocaron 30 muestras de dientes y se realizó termociclado sobre saliva artificial con un pH 4.4 durante una hora dos veces al día para evaluar las áreas desmineralizadas adyacentes a las restauraciones con resina compuesta z100 donde se evidencio que el Cention N puede inhibir las caries en los márgenes de la restauración gracias a sus propiedades bioactivas ¹⁰.

En otros estudios, realizaron una comparación de la liberación de iones de flúor y el potencial alcalino del Alkaside en donde se usaron dos materiales con propiedades similares: Cemento Ionómero de Vidrio(GIC) y Alkaside Cention N en técnica de autocurado y fotocurado; llegando a la conclusión que el Alkaside: Cention N tiene la mayor liberación de iones de fluoruro y gran potencial de alcalinización en pH ácido bajo técnica de autocurado, seguido de Cention N bajo técnica de foto curado y por último GIC.¹¹

En un estudio de Joshi Riddhi Shripad, 2020 realizaron una investigación cuyo objetivo era "Comparar la eficacia antibacteriana del cemento de ionómero vítreo convencional (CGIC) y el Alkaside cuando se combina con doxiciclina y pasta antibiótica doble que contiene ciprofloxacino y metronidazol contra Streptococcus mutans y Lactobacillus spp". Donde se concluye que el Alkaside tiene una eficacia bacteriana significativamente mayor en comparación con el CGIC y los valores de estos dos materiales aumentan vehemente con la adición de antibióticos DOX y DAP que contienen metronidazol y ciprofloxacino ¹²

FUNDAMENTACION TEÓRICA

MATERIALES BIOACTIVOS

Durante algún tiempo, los investigadores de materiales dentales se han esforzado por biomineralizar la dentina debajo de las restauraciones para reforzar biomiméticamente la dentina. En términos generales, todos los materiales utilizados en las reconstrucciones dentales son biomateriales, aunque pueden tener solo una función reconstructiva. Pueden unirse a los tejidos dentales con adhesivos especializados. Esto diferencia a los materiales dentales de muchos otros biomateriales que están en

contacto activo o pasivo con células vivas donde la unión puede deberse a la actividad celular o alguna reacción o fenómeno químico específico entre el material y el tejido. El término bioactividad tiene varios significados dependiendo del contexto. En el sentido más amplio, los materiales que pueden tener un efecto biológico o ser biológicamente activos y formar un vínculo entre los tejidos y el material se denominan materiales bioactivos ¹³.

En la ciencia de los biomateriales, con biocerámicas y vidrios bioactivos, la bioactividad de un material generalmente denota que el material es capaz de formar mineral de hidroxiapatita en su superficie: in vitro e in vivo. Esta es una propiedad cualitativa de un material, o combinación de materiales, donde la química de la superficie, la estructura de la superficie y las cualidades del microambiente líquido.¹⁴

Actualmente se sugiere limitar los términos "bioactivo" y "biomineralización" con respecto a los materiales dentales solo a materiales científicamente probados y combinaciones de materiales que liberan cantidades sustanciales de iones para una biomineralización específica en el entorno clínico del material.¹⁵

ALKASITE

Alkaside se refiere a una nueva categoría de material de relleno, que al igual que los materiales compómeros u ormocer es esencialmente un subgrupo de la clase de material compuesto. Esta nueva categoría utiliza un relleno alcalino, capaz de liberar iones neutralizantes de ácido¹⁶.

Es un material de restauración autopolimerizable fabricado para restaurar los tejidos afectados por lesión de caries y devolver la función. Una de las características que más llama la atención es su reacción al medio ácido que aumenta el hidróxido liberal incrementando el pH y disminuyendo la probabilidad de aparición de caries. Inclusive, este material libera iones de calcio y fluoruro que promueve la remineralización del esmalte y favorece la protección del complejo diente – restauración¹⁷.

Por lo general, los materiales restauradores deben cumplir con ciertas propiedades las cuales son: sellado marginal, baja contracción por polimerización, alta resistencia, baja rugosidad, estabilidad de color, entre otras, que impiden posibles fallas y alarguen su tiempo de vida, en la cavidad oral¹⁸.

COMPOSICIÓN

El Alkasite es un material de relleno el cual se considera de una categoría nueva en su matriz de relleno, dicha categoría porta de un relleno alcalino el cual tiene la capacidad de expulsar iones neutralizantes de ácido. Su parte orgánica está conformada por 4 dimetacrilatos diferentes, estos representan un porcentaje del peso en el material, dichos materiales son UDMA (Dimetacrilato de uretano) siendo aquel el componente que predomina de la matriz monómero debido a sus propiedades mecánicas es un componente hidrofóbico con mínima absorción de agua¹⁹.

DCP (Dimetacrilato de triciclo de metanol) este monómero de metacrilato bifuncional de baja viscosidad favorece a la mezcla manual del Alkasite, cuenta con una estructura alifática cíclica garantizando fuertes propiedades mecánicas. UDMA alifático aromático (Dimetacrilato de tetrametil-xilileno uretano) es un reticulante hidrofóbico de alta viscosidad que mezcla las propiedades favorables de los dos diisocianatos alifáticos dando como resultado una baja tendencia a decolorarse mientras que sus aromáticos promueven la rigidez. DMA (Dimetacrilato de polietilenglicol) es un monómero en estado líquido que facilita la fluidez del Alkasite mientras que su carácter hidrofílico promueve la capacidad del Alkasite para humedecer el sustrato del diente adaptándose al barrillo dentinario²⁰.

PROPIEDADES

Un nuevo material de obturación básico que ofrece altas tendencias en propiedades mecánicas, bioactivas y estéticas. Entre estas encontramos: Liberación de iones en donde va a depender del valor del pH en la cavidad bucal, liberación de fluorapatita para la inhibición de

desmineralización; liberación de hidróxido para neutralizar la condición ácida creada por actividad cariogénica, aliviador de tensión de contracción para evitar el factor C y diseñado para una aplicación mucho más versátil de incrementos de 4 mm, translucidez superior en comparación con otros materiales, aplicación clínica para restaurar dientes temporales y permanentes de clase I, II o V.²¹

PROPIEDADES MECÁNICAS

Entre sus propiedades mecánicas que podemos destacar está la resistencia a la flexión de 110 MPa, resistencia a la compresión gracias a su propiedad de auto polimerización; módulo de elasticidad relativa. Entre su composición encontramos silanos unidos a las partículas de relleno que mejoran la unión entre rellenos y su matriz de monómero, gracias a esto se reduce la contracción volumétrica y la tensión de contracción con el resultado de incrementos mayores a 2mm en comparación con otros materiales.

El módulo de elasticidad le da la rigidez relativa del material, en el Alkasite según el estudio de Mazumar P⁸ donde se diseñó un estudio in vitro para evaluar la fractura de los primeros molares mandibulares con preparaciones oclusales clase II restauradas con método de fotocurado donde se usó Resina compuesta Dyract XP, amalgama de plata y Cention N dando como resultado que el Cention N fortalece significativamente los dientes después de la preparación y la restauración; se dio a conocer que el módulo de elasticidad en promedio del Cention N es de 13 GPA.

En un estudio de Firouzmandi M.¹⁰ se compararon múltiples aspectos de distintos materiales restauradores en dentina los cuales eran: Ketac-Molar, Zirconomer, Cention N, & GC Fuji II LC (RMGIC) entre esos aspectos a considerar se comparó la estética de la restauración y se evidenció la translucidez del Cention N no crea ningún inconveniente con respecto a la cobertura de la dentina decolorada. El Alkasite: Cention N provoca una sensación más estética comparado a los materiales investigados²².

TECNOLOGÍA DE RELLENO

La tecnología de relleno es muy considerada para la rehabilitación de dientes debido a que en esta se imparten las fuerzas adecuadas para resistir las tensiones en general sobre todo a nivel de la cavidad bucal y así mismo lograr una longevidad deseada. Los rellenos del Alkasite se eligieron para lograr resistencia, pero también para obtener las características de manejo deseadas del material mezclado. Por lo tanto, todos los rellenos exceptuando el trifluoruro de iterbio; se modifican en la superficie para garantizar la humectabilidad por el líquido y la incorporación a la matriz polimérica.²³

Los rellenos inorgánicos comprenden un relleno de vidrio de silicato de aluminio y bario, trifluoruro de iterbio, un Isofiller (tecnología Tetric N-Ceram), un relleno de vidrio de fluorosilicato de aluminio y calcio y un relleno de vidrio de fluorosilicato de calcio (alcalino), con un tamaño de partícula de entre 0,1 μm y 35 micras. Cada uno de estos rellenos tiene una función específica, comenzando por el Vidrio de silicato de aluminio y bario que va a ayudar en la fortificación del material contra las fuerzas antagonistas, el trifluoruro de iterbio que nos va a dar la radiopacidad al visualizar el material en una radiografía diferenciándolo de los tejidos del diente. El Relleno isotérmico, es el que va a aliviar la tensión de contracción de la polimerización. El vidrio de fluorosilicato de aluminio, bario y calcio son los encargados de generar y resistir la fuerza de la restauración así mismo como la liberación del flúor. Y, por último, el vidrio de fluorosilicato de calcio el cual se encarga de liberar iones de fluoruro e hidróxidos con calcio²³.

LIBERACIÓN DE IONES

El vidrio alcalino representa el 24,6 % del peso del material final y libera niveles sustanciales de iones de fluoruro (F⁻), comparables a los que liberan los ionómeros de vidrio tradicionales. El vidrio alcalino también libera iones de hidróxido y calcio (OH⁻ y Ca²⁺) que pueden ayudar a prevenir la desmineralización del sustrato dental. La liberación de iones depende del valor del pH en la cavidad bucal. Cuando el valor de pH es bajo (ácido), debido, por ejemplo, a una biopelícula de placa activa, es decir, bacterias cariogénicas altamente activas,

el Alkasite libera una cantidad significativamente mayor de iones que cuando el valor de pH es neutro²¹.

LIBERACIÓN DE FLUORURO

Los beneficios del fluoruro para prevenir la desmineralización del esmalte, promover la remineralización, reducir el crecimiento de placa y, en consecuencia, ayudar a prevenir la caries dental están bien documentados⁹.

La inhibición de la desmineralización/formación de caries por los fluoruros se ha atribuido a la solubilidad reducida del esmalte debido a la incorporación de iones de fluoruro en la red cristalina del esmalte en forma de fluorapatita. En presencia de iones fluoruro, el ion hidróxido (OH⁻) de la hidroxiapatita puede intercambiarse por fluoruro (F⁻), produciendo fluorapatita⁶.

La sabiduría actual también atribuye la principal actividad anti-caries del fluoruro a un efecto tópico, es decir, debido a la formación de una capa de fluoruro de calcio sobre los dientes que actúa como un depósito de iones, por ejemplo, después de la aplicación tópica de barniz de fluoruro⁶.

RESISTENCIA A LA MICROFILTRACIÓN

Se le llama microfiltración al paso no premeditado de cantidades pequeñas de fluidos o microorganismos, a través del complejo diente-restauración. Esta condición puede llevar a la formación de caries, al aumentar la población bacteriana. A la vez este se asocia a la dificultad de remoción mecánica de los microorganismos (cepillado dental) debido que las cerdas suelen tener un diámetro mayor (0,17 mm aproximadamente) al espacio del cual se filtran los fluidos (medido en micrómetros - μm)¹³.

Sujith y otros evaluaron la microfiltración de 15 muestras de Alkasite, ionómero de vidrio y resina compuesta, sometidos a cambios de temperatura, durante 24 h. Encontraron que el primero de ellos presentó el valor medio de puntuación de microfiltración más bajo (0,28 \pm

0,18) en comparación con el ionómero de vidrio ($0,35 \pm 0,26$) y la resina compuesta ($1,27 \pm 0,28$)¹⁹.

El sistema de puntuación de microfiltraciones utilizado para el análisis fue el propuesto por Mazumdar P.⁸ en el cual 0 significa ausencia de evidencia de microfiltración y microfiltración hasta la mitad de la profundidad de la cavidad. Por otro lado, la adhesión juega un papel significativo en el término de microfiltración.

Efectivamente, mientras la capacidad de adherencia de un material restaurativo es mayor en la estructura dental, será poco probable que existan filtraciones en el complejo diente-restauración. Mazumdar P.⁸ verificó que el Alkasite presenta mayor adhesión a las estructuras dentales y con ello menores niveles de microfiltración que la amalgama y el ionómero de vidrio. Esto sucede debido a que contiene un relleno especial que se denomina ISOFILLER, este relleno minimiza el estrés de contracción del material durante el proceso de autopolimerización. De igual forma, la cantidad de monómeros que se presentan en este reduce la contracción volumétrica, e imposibilita la pérdida de integridad marginal.

DUREZA

La dureza es la capacidad física de resistir a alteraciones estructurales producto de acciones como: abrasión y daño estructural. Microscópicamente, esta propiedad depende críticamente de las fuerzas intermoleculares al interior del material. Los valores bajos de dureza suelen estar relacionados con una escasa resistencia al desgaste y susceptibilidad al daño estructural, lo que puede comprometer la resistencia a la fatiga y provocar fallos en la restauración. La falta de dureza puede llevar al fracaso restaurativo⁸.

Varios estudios han cotejado la dureza del Alkasite con diferentes opciones restaurativas, utilizando la prueba de dureza de Vickers. Se concluye que puede ser considerado una buena opción para restaurar el sector posterior.

Se evaluaron la dureza del Alkasite, el ionómero de vidrio (Fuji IX) y la resina compuesta (Filtek Z250XT) después de ser sometidos en repetidas ocasiones a una carga de aproximadamente 70 N. Observaron que el Alkasite fue el que presentó mayor uniformidad de su superficie, lo cual significa mayor resistencia a la indotación, respecto a los demás materiales¹⁹.

En otras investigaciones, donde dieron a conocer sobre los resultados de una comparativa entre resina composite y Alkasite Cention N en cavidades MOD (Mesio Ocluso Distal) para evaluar la resistencia a la fractura y la adaptación. En esta investigación se hicieron pruebas en 120 premolares humanos divididos en grupos de 6 bajo la diferencia del volumen de la cavidad. Como resultado se evidenció que el Cention N daba mejores resultados óptimos y prometedores tanto a la resistencia de fractura y a la adaptación marginal.¹⁰

RUGOSIDAD SUPERFICIAL

Las características superficiales de los materiales dentales están estrechamente relacionadas con factores como la decoloración, acumulación de placa y abrasión²².

Se examinaron la rugosidad superficial en Alkasite, ionómero de vidrio y resina compuesta nano híbrida, con el microprocesador óptico 3D, antes y después de realizar pruebas de simulación masticatoria. Antes de simular la masticación, se observó un mayor valor medio de la rugosidad superficial para el ionómero de vidrio Fuji IX ($390,35 \pm 34,54$ nm), seguido de Alkasite ($378,28 \pm 85,21$ nm) y, por último, resina compuesta Filtek Z250XT ($260,58 \pm 55,42$ nm). El sobrante entre la resina compuesta y los otros materiales fueron importantes en base a las estadísticas. Después de simular la masticación, Fuji IX siguió presentando la media más alta ($550,10 \pm 132,39$ nm) mientras Alkasite, la más baja ($442,98 \pm 62,45$ nm).¹⁸

No hubo resultados diferentes estadísticamente relevantes entre Fuji IX y Filtek Z250XT. Esto indica que, a igual carga, el Alkasite muestra menos irregularidades en su superficie¹⁸.

RESISTENCIA DE CIZALLAMIENTO

La resistencia al cizallamiento cuantifica el grado de adhesión de los materiales restaurativos al diente²².

La prueba de cizallamiento es fundamental para los materiales de restauración. Kumaran P. & Xavier A.¹¹ evaluaron la resistencia del cizallamiento usando 30 premolares humanos (10 para cada material) Se amoló la superficie oclusal de los 30 premolares y se adhirieron cilindros de los tres materiales de restauración (n = 10) a la superficie oclusal de acuerdo con las instrucciones del fabricante, usándose Cention N con un adhesivo (Te-Econom Bond, Ivoclar Vivadent) y en el modo de fotopolimerización. Después de 24 h de almacenamiento al 100 % de humedad, se midió la resistencia de la unión al cizallamiento de la dentina y se determinó el modo de fractura bajo un microscopio estereoscópico a 10 aumentos. Como resultado la resistencia adhesiva al cizallamiento de la dentina varió significativamente entre 5,15 y 9,89 MPa, mostrando Cention N la mayor resistencia adhesiva y GC Fuji II la más baja¹⁶.

Inclusive, se ha demostrado en estudios que el Cention N es superior en comparación a los materiales de restauración más usados en la última década los cuales son las resinas nano híbridas. Según el estudio de Dodiya, et al, 2019 se comparó el Cention N contra la resina compuesta Tetric N Ceram en un área de alta complejidad de rehabilitación, se hizo un estudio clínico con 24 pacientes con lesiones cervicales no cariosas y después de controles por hasta 6 meses dio como resultado que el Alkaside: Cention N fue mucho más efectivo que la resina compuesta Tetric N Ceram en integridad marginal y resistencia a la fractura pero en características de superficie fue inferior, demostrando que este material es muy capaz de superar los materiales actuales.¹⁶

MANIPULACIÓN DEL MATERIAL

El tiempo disponible para mezclar, aplicar y contornear un material de restauración antes de que empiece a polimerizar hasta el punto de que la manipulación se vuelva imposible, por supuesto, también juega un papel

muy importante en términos de facilidad de uso. Como Cention N es un material de obturación de polimerización dual, comienza su autopolimerización lentamente tan pronto como se mezclan el polvo y el líquido. Los sistemas de foto iniciadores también reaccionan a la porción de luz azul del espectro de luz visible, por ejemplo, de la luz del día o de las luces de operación. Por lo tanto, es importante que los materiales de obturación no polimericen tan rápidamente como para afectar negativamente el tiempo de trabajo⁶.

Cention N se presenta en forma de polvo y líquido como cemento de ionómero de vidrio que se puede mezclar de manera manual directamente antes de usar en la almohadilla de papel con espátula de plástico. Se usa una cucharada de polvo por 1 gota de líquido, correspondiente a una relación de peso de polvo/líquido de 4,6 a 1. Debido al uso exclusivo de entrecruzamiento monómeros de metacrilato en combinación con un iniciador de autocurado estable y eficiente⁶.

El Alkaside: Cention N exhibe una alta densidad de red de polímeros y el grado de polimerización sobre la profundidad completa de la restauración. Esto es una buena base para restauraciones duraderas⁶.

TECNOLOGÍA DE POLIMERIZACIÓN

El Alkaside: Cention N es un material de polimerización dual. El material se aplica en la cavidad, se condensa y esculpe y luego se deja fraguar durante 4 minutos. Los sistemas de autopolimerización siempre están formados por dos componentes, que se mantienen separados para evitar cualquier reacción prematura.

El proceso de autocurado se basa en un sistema iniciador compuesto por una sal de cobre, un peróxido y una tiocarbamida. La parte líquida de Cention N contiene el hidroperóxido y el relleno estándar en la parte en polvo del producto está cubierto con los demás componentes del iniciador. La sal de cobre acelera la reacción de curado. Otra opción que funciona es la polimerización Dual⁶.

En investigaciones previas, Fousiya comparó la resistencia a la flexión de un Alkasite: Cention N las proporciones mencionadas por el fabricante usando un diodo que emite luz azul en un molde dividido en cilindro de plexiglás de 6mm de altura y 4mm de diámetro utilizado para fabricar muestras para fuerza compresiva; bajo el uso de ensayo universal de la máquina Instron. Dio como resultado que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre la resistencia a la compresión y la resistencia a la flexión del Cention N al usarlo con luz de fotopolimerización y al dejarlo polimerizar solo bajo propiedades químicas (Auto polimerización). Cualquiera de las dos opciones es efectivo ante el uso del operador²¹.

PROTOCOLO

El Cention N está destinado a la restauración de dientes temporales y para restauraciones permanentes de naturaleza Clase I, II o V. No se realiza grabado con ácido fosfórico cuando se utiliza sin adhesivo. Cention N es un restaurador de "Alkasite".

Sin embargo, Cention N se puede utilizar con o sin adhesivo. Si no es así, se requiere una preparación retentiva (con muescas) similar a la que se usa con los empastes de amalgama y no se deben biselar los márgenes del esmalte. Si se utiliza con un adhesivo, la cavidad se prepara de acuerdo con los principios modernos de la odontología mínimamente invasiva, es decir, conservando la mayor cantidad posible de estructura dental natural y se siguen las instrucciones de uso correspondientes en cuanto a acondicionamiento y aplicación.

En el siguiente estudio de Lopes, Evaluar el desempeño de Cention N con y sin sistema adhesivo, para evaluar el riesgo de sensibilidad postoperatoria. Los parámetros evaluados fueron: brechas/nano fugas entre la dentina y el material de obturación/ sistema adhesivo y la oclusión de los túbulos dentinarios con barro dentinario o polímeros. Ambos parámetros se evaluaron con o sin contaminación por saliva; se utilizaron 18 terceros molares humanos recién extraídos. Cada molar recibió

dos empastes de Cention NA: (sobre una superficie seca) y B: (sobre una superficie húmeda, es decir, contaminada con saliva). Los dientes se asignaron al azar y por igual en 3 grupos de seis dientes, es decir, 12 empastes. Cada grupo involucró 2 subgrupos cada uno, es decir, A: Seco (n=6 rellenos) o B: Húmedo n=6 rellenos). Los dientes restaurados se seccionaron transversalmente en dos mitades idénticas⁶.

Las muestras se sometieron a un examen ultra morfológico mediante microscopía electrónica de barrido. En conclusión, de los resultados se dio a conocer que hay probabilidad de riesgo de hipersensibilidad postoperatoria con Cention N sin uso de adhesivo comparable al de restauraciones de amalgama, sin embargo, el uso de Cention N con adhesivo siguiendo los pasos de odontología moderna mostró un buen sellado de la superficie dentinaria con ambas técnicas de acondicionamiento dental (Etch&Rinse y Self-Etch). La nanofiltración fue baja con ambas técnicas en condiciones secas⁶.

COMPARACIÓN DE MATERIAL DE OBTURACIÓN BÁSICO

La restauración después del desarrollo de caries en los dientes posteriores generalmente se realiza con diferentes restauradores. Material que incluye materiales metálicos y no metálicos como amalgama, oro, resina compuesta, ionómero de vidrio y cerámica.

La amalgama tiene sus propias desventajas de toxicidad y falta de estética. Aspecto por el cual surgieron restauraciones del color del diente con mejores propiedades estéticas²³.

Las resinas compuestas han sufrido varias modificaciones para mejorar sus propiedades restauradoras, incluyendo propiedades estéticas, físicas y mecánicas. En las restauraciones de dientes posteriores, las propiedades físicas juegan un papel vital debido a que están sujetos a fuertes cargas oclusales. Dientes posteriores, tienen una forma anatómica que los hace más propensos a fracturarse cúspides bajo carga oclusal²³.

TIPO DE PRESENTACIÓN

Su presentación consiste en un polvo y un líquido envasados por separado que se mezclan a mano directamente antes de su uso. Actualmente, se ha hecho una mejor presentación bajo cápsulas donde la manipulación del operador será mucho más veloz⁸. A nivel comercial existe Cention N que es el convencional de mezcla manual y Cention N Forte que es de auto mezcla bajo el uso de amalgamador¹⁰.

DISCUSIÓN

En los resultados de investigación se ha demostrado que la resistencia a la fractura del Alkasite: Cention N es superior en comparación con materiales como la amalgama y resina compuesta. Realizaron un estudio in vitro para evaluar la resistencia de la fractura de los primeros molares con clase I oclusal. Se realizó una comparativa de resina compuesta Dyract XP, amalgama de plata y alkasite: Cention N en comparación con dientes intactos y sin restaurar. Donde se concluyó que los dientes restaurados con Cention N mostraron mayor valor de resistencia en comparación con la amalgama de plata y la resina compuesta Dyract Xp¹³. En otro estudio Das hizo una comparación más profunda donde involucro materiales como Amalgama de plata, resina compuesta nano híbrida: Tetric N Ceram, GIC y Cention N donde Cention N demostró mayor resistencia a la fractura estadísticamente significativa. Dando como resultado que el Cention N es superior a los materiales presentes en la actualidad.¹⁷

Teniendo en cuenta que el Alkasite es un material que se caracteriza por sus propiedades terapéuticas y remineralizante se ha demostrado en mi investigación que es un material con alta liberación de flúor. Según, Mazumdar P⁸ en su estudio se realizó una comparativa entre la resina compuesta Z100, ionómero de vidrio: Vitremer y Alkasite: Cention N donde El grupo compuesto a base de resina no liberadora de fluoruro Z 100 actuó como control. Todos los dientes tenían un barniz resistente a los ácidos colocado dentro de 1 mm

de los márgenes de restauración y se colocaron en saliva artificial durante 2 semanas. Se obtuvieron resultados bajo microscopia de luz polarizada y se observaron resultados donde el Cention N tenía significativamente menos desmineralización del esmalte que la resina compuesta Z100 y así mismo en dentina. En otra investigación se recalca el gran potencial terapéutico del Alkasite: Cention N donde se compara el Cention N y GIC en cavidades de dimensiones similares en molares mandibulares.¹³ Dando como resultado que el Cention N tiene mayor liberación de iones de fluoruro y un potencial alcalinizante en pH ácido. Bajo estos estudios, doy a conocer la efectividad del Alkasite como una opción muy favorable en la rehabilitación del sector posterior.

Entre los objetivos de una odontología más versátil encontramos en la actualidad materiales de técnica Bulk Fill ahorrando el tiempo clínico y así mismo evitando problemas del factor C, el Cention N es un material que puede implementar incrementos de 4mm según los estudios que hemos revisado. En un estudio de Kumari A.¹⁶ donde se compara la distribución de estrés en restauraciones de molares clase 1 entre resina compuesta tipo Bulk fill, Alkasite y GIC. Da como resultado la ventaja del Alkasite debido a su polimerización dual se puede realizar incrementos mayores y sin excesivo estrés de contracción en comparación con las nuevas resinas compuestas de tipo Bulk fill.

Entre las propiedades importantes de evaluar para un material de rehabilitación siempre se considera la resistencia al cizallamiento ya que cuantifica el grado de adhesión de los materiales restaurativos al diente. Según, Naz F.¹⁸ evaluaron la resistencia al cizallamiento, utilizando 30 premolares humanos (10 por cada material), los cuales fueron cortados en su tercio incisal (3 mm) hasta exponer la dentina y posteriormente restaurados con Cention N, ionómero de vidrio y resina compuesta nano híbrida (FiltekZ250XT). Después fueron sometidos a una carga de 1000 N y a un análisis estructural por microscopía electrónica. El Cention-N presentó el valor medio de resistencia al cizallamiento

(14,38 ± 3,88 MPa) más alto, mientras que el ionómero de vidrio Fuji IX mostró el más bajo (5,96 ± 0,91 MPa).

No hubo diferencias estadísticamente significativas con la resina nano híbrida. En otro estudio, se hicieron pruebas en 120 premolares en una comparativa entre una resina compuesta nano híbrida y el Alkasite: Cention N en cavidades MOD dando como resultado que el Cention N daba mejores resultados a la adaptación marginal sin embargo frente a la resistencia del cizallamiento es ligeramente menos que la resina compuesta, sin embargo, no otras evidencias que demuestren lo mismo¹⁰.

CONCLUSIONES

- Con las limitaciones del presente estudio, se ha demostrado que el Alkasite es un material de rehabilitación que provee muchas buenas características para el sector posterior. Este material demostró tener una resistencia superior a la amalgama y a las resinas nano híbridas. Incluso demostró tener menor estrés de contracción en comparación a las resinas compuestas más actuales de tipo Bulk fill en incrementos mayores a 3mm. Su característica más sobresaliente es su potencial liberador de fluor y remineralizante en situaciones con pH ácido.
- Su protocolo de uso puede variar según el caso, pero quedó demostrado que bajo un protocolo adhesivo siguiendo las tendencias actuales provee mejores resultados significativos.
- El Alkasite, con respecto a los demás materiales considerados presentó menor puntuación de microfiltración (0,28 ± 0,18), mayor dureza (77 N/mm²), menor rugosidad (442,98 ± 62,45 nm) y mayor resistencia al cizallamiento (14,38 ± 3,88 MPa). Cada una de sus características suplantó cada problemática que encontramos en el sector posterior haciéndolo el material ideal para el uso diario en restauraciones definitivas.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Nidambur Vasudev Ballal, Prateek Jalan, Namith Rai, Nadin Al-Haj Husain, Mutlu A—zcan. Evaluation of New Alkasite Based Restorative Material for Restoring Non Carious Cervical Lesions Randomized Controlled Clinical Trial. European Journal of prosthodontics and restorative dentistry. 2023;31(1). Disponible en: https://www.ejprd.org/view.php?article_id=1088&journal_id=141
2. Karuna YM, Pooja MP, Rao A, Suman E, Natarajan S, Suprabha BS. Comparative evaluation of the sealing ability of an alkasite restorative material and resin-modified glass ionomer cement in primary molars: An In vivo study. Contemp Clin Dent. 2022;13(2):113. Disponible en: http://dx.doi.org/10.4103/ccd.ccd_345_20
3. Wiriyasatiankun P, Sakoolnamarka R, Thanyasrisung P. The impact of an alkasite restorative material on the pH of Streptococcus mutans biofilm and dentin remineralization: an in vitro study. BMC Oral Health. 2022;22(1). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1186/s12903-022-02354-4>
4. Arenas Durán, Yolanda del Pilar. Gómez Aldana, Jorge Armando. Moreno Olaya, Doris Esperanza. Estudio comparativo in vitro de la resistencia al cizallamiento entre dos técnicas de cementación para las cerámicas híbridas enamic. Repositorio Universidad Santo Tomas. 2017. Disponible en: <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/4622>
5. Ausiello P, Dal Piva AM de O, di Lauro AE, Garcia-Godoy F, Testarelli L, Tribst JPM. Mechanical behavior of Alkasite posterior restorations in comparison to polymeric materials: A 3D-FEA study. Polymers (Basel). 2022;14(8):1502. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3390/polym14081502>
6. Chokshi K. An in vitro Comparative Evaluation of Three Remineralizing Agents using Confocal Microscopy. J Clin Diagn Res. 2016;10(6). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.7860/jcdr/2016/18191.7984>
7. Di Costanzo, Amandine Marie Andrée. Os novos compósitos bioativos na prevenção de cárie em odontopediatria: revisão narrativa. Repositório Institucional da Universidade Fernando Pessoa. 2021. Disponible en: <https://bdigital.ufp.pt/handle/10284/10944>

8. Paromita Mazumdar, Abiskrita Das and Chiranjan Guha. Comparative evaluation of hardness of different restorative materials (restorative gic, cention n, nanohybrid composite resin and silver amalgam) an in vitro study. *Int. J. of Adv. Res.* 2018;6(3); 826-832 Disponible en: <http://dx.doi.org/10.21474/ijar01/6737>
9. Featherstone JDB. Prevention and reversal of dental caries: role of low level fluoride. *Community Dent Oral Epidemiol.* 1999;27(1):31-40. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0528.1999.tb01989.x>
10. Firouzmandi M, Alavi AA, Jafarpour D, Sadatsharifee S. Fracture strength and marginal adaptation of conservative and extended MOD cavities restored with Cention N. *Int J Dent.* 2021; 2021:1-7. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1155/2021/5599042>
11. Kumaran P, Xavier AM, Fousiya K, Balagopal VR, Suresh KJ, Menon MM. Comparative evaluation of compressive strength and flexural strength of self-cured cention N with dual-cured cention N: An in vitro study. *Int J Clin Pediatr Dent.* 2022;15(2):210-4. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5005/jp-journals-10005-2363>
12. François P, Remadi A, Le Goff S, Abdel-Gawad S, Attal J-P, Dursun E. Flexural properties and dentin adhesion in recently developed self-adhesive bulk-fill materials. *J Oral Sci.* 2021;63(2):139-44. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.2334/josnusd.20-0448>
13. Gupta N, Jaiswal S, Nikhil V, Gupta S, Jha P, Bansal P. Comparison of fluoride ion release and alkalizing potential of a new bulk-fill alkasite. *J Conserv Dent.* 2019;22(3):296. Disponible en: http://dx.doi.org/10.4103/jcd.jcd_74_19
14. Hench LL. Bioceramics: From concept to clinic. *J Am Ceram Soc.* 1991;74(7):1487-510. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1151-2916.1991.tb07132.x>
15. Gokhale N, Joshi R, Hugar S, Soneta S, Badakar C, Patil V. Comparative evaluation of antibacterial efficacy of conventional glass-ionomer cement and bulk-fill alkasite material when combined with doxycycline and double antibiotic paste containing ciprofloxacin and metronidazole against *Streptococcus mutans* and *Lactobacillus* spp.: An in vitro study. *J Indian Soc Pedod Prev Dent.* 2020;38(4):361. Disponible en: http://dx.doi.org/10.4103/jisppd.jisppd_143_20
16. Kumari A, Singh N. A comparative evaluation of microleakage and dentin shear bond strength of three restorative materials. *Biomater Investig Dent.* 2022;9(1):1-9. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1080/26415275.2022.2033623>
17. Das A, Mazumdar P, Das U. Comparative evaluation of microleakage of three different direct restorative materials (silver amalgam, glass ionomer cement, cention N), in Class II restorations using stereomicroscope: An in vitro study. *Indian J Dent Res.* 2019;30(2):277. Disponible en: http://dx.doi.org/10.4103/ijdr.ijdr_481_17
18. Naz F, Samad Khan A, Kader MA, Al Gelban LOS, Mousa NMA, Asiri RSH, et al. Comparative evaluation of mechanical and physical properties of a new bulk-fill alkasite with conventional restorative materials. *Saudi Dent J.* 2021;33(7):666-73. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.sdentj.2020.04.012>
19. Sharma A, Babaji P, Sujith R, Yadav TG, Pitalia D, Apoorva K. Comparative evaluation of mechanical and microleakage properties of cention-N, composite, and glass ionomer cement restorative materials. *J Contemp Dent Pract.* 2020;21(6):691-5. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5005/jp-journals-10024-2837>
20. Sridhar N, Balagopal S, Kaur K. An in vitro evaluation of the mechanical properties and fluoride-releasing ability of a new self-cure filling material. *J Contemp Dent Pract.* 2021;22(2):134-9. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5005/jp-journals-10024-3050>
21. Theerarath T, Sriarj W. An alkasite restorative material effectively remineralized artificial interproximal enamel caries in vitro. *Clin Oral Investig.* 2022;26(6):4437-45. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1007/s00784-022-04407-y>
22. Vallittu PK, Boccaccini AR, Hupa L, Watts DC. Bioactive dental materials—Do they exist and what does bioactivity mean? *Dent Mater.* 2018;34(5):693-4. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.dental.2018.03.001>
23. Venugopal K, Krishnaprasad L, Singh VP, Ravi AB, Haridas K, Soman D. A comparative evaluation of microleakage between Resin-Modified Glass Ionomer, flowable composite, and Cention-N in Class V restorations: A confocal laser scanning

microscope study. J Pharm Bioallied Sci.
2021;13(Suppl 1):S132–6. Disponible en:
http://dx.doi.org/10.4103/jpbs.jpbs_609_20

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo